

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2025

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

ILMIY AXBOROTNOMASI

Bosh muharrir

Kirgizbayev Abdugaffor
Karimjonovich
tarix fanlari doktori, professor

Mas'ul muharrir

Nazarov Abdug'affor
Abdujabborovich, geografiya
fanlari doktori, professor

Mas'ul muharrir o'rinbosari

Ergashev Bobirjon Bahodirovich
pedagogika fanlari doktori,
dotsent

Texnik muharrir

Xoshimov Sardorbek
Nozimjon o'g'li

“NamDU ilmiy axborotnomasi
– **Научный вестник НамГУ**”
2019-yildan boshlab O'zbekiston
Respublikasi Oliy attestatsiya
komissiyasi Rayosati qarori
bilan quyidagi fan sohalari
bo'yicha OAKning
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga
kiritilgan.

01.00.00-Fizika-matematika
fanlari (14)

02.00.00-Kimyolar fanlari (18)

03.00.00-Biologiya fanlari (17)

09.00.00-Falsafa fanlari (24)

10.00.00-Filologiya fanlari (26)

13.00.00-Pedagogika
fanlari (30)

Tahrir hay'ati a'zolari

Fizika-matematika fanlari

Xatamov Nosirjon Muydinovich, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Abdulazizov Baxromjon Toshmirza o'g'li, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Iskandar Abu-alievich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Mavlyanov Hasan Yusupovich, fizika- matematika fanlari nomzodi, dotsent
Jalolov Ravshan Maxmudjonovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Dexqonov Farrux Nuriddin o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Davlatov Abror Borijon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Mamadaliyev O'ktam Xasanboyevich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Kimyo fanlari

Abdullayev Shavkat Vaxidovich, kimyo fanlari doktori, professor
Sultonov Boxodir Elbekovich, kimyo fanlari doktori, professor
Karimov Abdurashid Musaxonovich, kimyo fanlari doktori, professor
Doliyev G'olibjon Alisherovich, texnika fanlari doktori, professor
Rasulov A'zamjon Avazjonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Mamajanov G'ulomjon Odiljonovich, texnika fanlari nomzodi, dotsent

Biologiya fanlari

Tojibayev Komiljon Sharobiddinovich, biologiya fanlari doktori, professor, akademik
Dexqonov Davron Burxonovich, biologiya fanlari doktori, dotsent
Batoshov Avazbek Risqulovich, biologiya fanlari doktori, professor
Komilov Doniyor Jo'rayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Egamberdiyev Mehmonjon Xudoyberdiyevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Imomov Otabek Normirzayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Xoshimov Xushbaxt Rustamjon o'g'li, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Texnika fanlari

Ataxanov Shuhrat Nuriddinovich, texnika fanlari doktori, professor
Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Boltibayev Shuxratjon Komiljanovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent

Qishloq xo'jaligi fanlari

Sulaymonov Inomjon Jamoldinovich, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent
Turg'unov Muzaffar Mirzaraxmatovich, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori

Tarix fanlari

Rasulov Abdullajon Nuriddinovich, tarix fanlari doktori, professor
Dexkanov Narimon Burxonjonovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Haydaraliyev Shuhrat Abdulazizovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Madraximov Zoxid Sharofovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xalmuratov Baxtiyor Rejavalievich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Erqo'ziyev Anvarjon Ashurovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
To'xtabayev A'zamjon Sharipxo'jayevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Iqtisodiyot fanlari

Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Imomov Rustamjon Narzullayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Baymirzayev Dilmurod Nematovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Yoqubjonova Xulkaroy Yoqubovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Falsafa fanlari

Talopov Baxriddin Alijanovich, falsafa fanlari doktori, professor
Jo'rayev Ro'zimat To'xtasinovich, siyosiy fanlari doktori, professor

“NamDU ilmiy axborotnomasi –
Научный вестник НамГУ”

jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 -raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458) ga ega.

Ilmiy axborotnomaning 2025-10-soni NamDU Muvofiqlashtiruvchi Kengashining 2025-yil 12-oktabrdagi 11-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga tavsiya etilgan (Bayonnoma № 10). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi. Jurnal har oyda o'zbek, rus va ingliz tillarida elektron shaklda chop etiladi.

Maqolalar quyidagi rasmiy web sahifa orqali qabul qilinadi:

journal.namdu.uz

Tahririyat manzili:
Namangan shahar, Boburshox ko'chasi, 161-uy
e-mail: science@namdu.uz

Gaffarova Gulchehra Gulamjanovna, falsafa fanlari doktori, professor
Habibullayev Ma'rufjon Odiljon o'g'li, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori

Filologiya fanlari

Uluqov Nosirjon Muxammadaliyevich, filologiya fanlari doktori, professor
Dosbayeva Nargiza Turg'unpo'latovna, filologiya fanlari doktori, professor
Qo'ziyev Umidjon Yandashaliyevich, filologiya fanlari doktori, dotsent
Siddiqov Qosimjon Abilovich, filologiya fanlari nomzodi, professor
Darvishov Ibroxim O'rmanovich, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Tojiboyev Ilxomjon Usmonovich, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Abdurazzoqov Eldor G'ofirjonovich, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Yuldashev Otabek Toshpulat o'g'li, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Salijodjayeva Xavasxon Zakirjanovna, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Mamadjanova Nozima Adxamovna, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Geografiya fanlari

Jumaxanov Shavkatjon Zairjanovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Abdurahmanov Soxibjon Turdaliyevich, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Raximov Abror Anvarjonovich, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Alimdjanov Nozimjon Nimadjanovich, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Pedagogika fanlari

Kadirov Xayot Sharipovich, pedagogika fanlari doktori, professor
Uluxujayev Narzulloxon Ziyovuddinovich, pedagogika fanlari doktori, professor
Hamidova Muxayyoxon Obidovna, filologiya fanlari nomzodi, professor
Misirov Sohibjon Abdupattayevich, pedagogika fanlari doktori, professor
Djurayev Akbar Salimovich, pedagogika fanlari doktori, dotsent
Qambarov Musoxon Muxtorovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Urinov Bahrom Jamoliddinovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Toshibekova Munajat Xoshimovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Rashidova Nodira Habibullayevna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Sarimsakova Dilafruz Muhammadjonovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Tibbiyot fanlari

Abdullayev G'ofurjon Rahimjanovich, biologiya fanlari doktori, professor
Nurmatov Yodgormirza Xatammirzayevich, tibbiyot fanlari doktori
Abdullayev Ulug'bek Ubaydullayevich, tibbiyot fanlari nomzodi
Mirzaolimov Mirzohid Mirzavaliyevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Sotsiologiya fanlari

Maxkamov Qodirjon Odiljonovich, Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sodirjonov Muxriddin Maxamadaminovich, Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Mirzaaxmedov Xurshid Abdurashidovich, Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2025-10]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

10.00.00-FILOLOGIYA
journal.namdu.uz
PHILOLOGICAL

Xamdamov Oybek Abdulxayevich
Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti
E-mail:oybek_a_x@mail.ru

BADIIY ASARLARDA ANTROPONIMLARNING LISONIY-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Maqolada badiiy adabiyotda antroponimlarning lisoniy va funksional-semantik xususiyatlari ilmiy asosda tahlil qilingan. Antroponimlarning badiiy makondagi ijtimoiy, tarixiy va madaniy ma'no qatlamlari, semantic maydoni hamda obraz yaratishdagi estetik roli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: antroponimlar, onomastik birlik, denotatsiya, semantik maydon, gapiruvchi nomlar, tasniflovchi nomlar, ramziy tovushli ismlar, real ismlar, allyuziv vazifa, ekspressiv vazifa.

Xamdamov Oybek Abdulxayevich
Докторант Наманганского государственного университета

ЛИНГВИСТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОНИМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Аннотация: В статье научно обосновано проанализированы лингвистические и функционально-семантические особенности антропонимов в художественной литературе. Рассмотрены социальные, исторические и культурно-смысловые слои антропонимов в художественном пространстве, их семантическое поле, а также эстетическая роль в создании художественного образа.

Ключевые слова: антропонимы, ономастическая единица, денотация, семантическое поле, говорящие имена, классифицирующие имена, имена с символическим звучанием, реальные имена, аллюзивная функция, экспрессивная функция.

Xamdamov Oybek Abdulxayevich
Doctoral student of Namangan State University

LINGUISTIC AND SEMANTIC FEATURES OF ANTHROPONYMS IN LITERARY WORKS

Annotation: The article provides a scholarly analysis of the linguistic and functional-semantic features of anthroponyms in literary work. It examines the social, historical, and cultural-semantic layers of anthroponyms within the artistic space, their semantic field, as well as their aesthetic role in the creation of literary imagery.

Key words: anthroponyms, onomastic unit, denotation, semantic field, speaking names, classificatory names, symbolically sounding names, real names, allusive function, expressive function.

Kirish.

O'zbek tilida atoqli otlarning badiiy matnlardagi funksional xususiyatlarini o'rganish zamonaviy tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ushbu masalaning dolzarbligi onomastik birliklarning boyligini va ularning mazmuniy, madaniy hamda estetik o'rni haqida ilmiy tasavvurlarni kengaytiradi. Atoqli otlarni badiiy matnda tahlil qilish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham e'tiborga molikdir. Chunki onomastik birliklarning tahlili orqali obrazlar tizimining mazmunini yanada chuqurroq ochib berish, asardagi til, madaniyat va ijtimoiy matni kengroq idrok etish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili.

Badiiy matnlardagi antroponimlarning lisoniy-semantik tabiatini o'rganish onomastikaning alohida yo'nalishi bo'lib, jahon tilshunosligida ham, o'zbek lingvistikasida ham yetarlicha izlanishlar olib borilgan. Adabiyotshunos olim V.A. Nikonov o'z tadqiqotlarida atoqli otlarning lingvistik tarkibini keng yoritib, ularni ijtimoiy muhit, tarixiy davr, milliy madaniyat bilan chambarchas bog'liq holda talqin qiladi. A.V. Superanskayaning ishlari badiiy onomastikaning nazariy tamoyillarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Yu. A. Karpenko badiiy antroponimlarning lingvopoetik tabiatini chuqur tahlil qilib, adabiy matn onomastikasining o'ziga xos besh tamoyilini belgilaydi. Bulardan tashqari

I.B.Maslova, V.M.Kalinkin, F,Debus kabi olimlar o'z izlanishlarida antroponimlarning tabiati, xususiyatlari, semantic tarqiqiyoti vaularning turli janrlardagi vazifasini izohlaydilar.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqola o'zbek badiiy asarlarida qo'llanilgan antroponimlarning lisoniy, funksional va semantic xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, u kompleks lingvistik metodlar asosida olib borilgan. Unda deskriptiv (tasviriy) metod, kontekstual tahlil metodi, structural-semantik tahlil, linvopoetik tahlil metodi, component talil metodi, qiyosiy-tahliliy metod va statistic-kuantativ tahlil metodlaridan foydalanilgan va muallif tomonidan ularga ilmiy munosabat bildirilgan.

Tahlillar va natijalar.

Badiiy matndagi antroponimlar - inson ismlaridan foydalanish orqali asar mazmuni va g'oyasini boyituvchi murakkab lingvistik vositalar bo'lib, ular yozuvchi tomonidan stilistik fon yaratish va badiiy-estetik maqsadlarni amalga oshirish uchun mahorat bilan qo'llaniladi. Antroponimlar matnning onomastik qatlamida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bir vaqtning o'zida asarning semantic va g'oyaviy yo'nalishini belgilashga xizmat qiladi.

Antroponimlarning badiiy matndagi o'rni borasida so'z borganda, V.A.Nikonov "badiiy obrazni yaratuvchi vositalar" sifatida ta'riflab, ularning quyidagi vazifalarini ajratib ko'rsatadi:

- **ijtimoiy mansublikni tavsiflash:** personajning ismi uning ijtimoiy maqomi va darajasini aniqlashda yordam beradi;

- **milliy va mahalliy koloritni ifodalash:** ismlar orqali asarning voqelik joyi va milliy o'ziga xosligini ko'rsatish mumkin.

- **tarixiy haqiqatni qayta yaratish:** agar asar o'tmishdagi voqealarni aks ettirsa, antroponimlar tarixiy davrni aniqlash va haqqoniy tasvirlashga xizmat qiladi. Biroq, noto'g'ri tanlangan ismlar o'quvchida ishonchsizlik hissini uyg'otib, asarning umumiy badiiy ta'siriga putur yetkazishi mumkin[1.234].

Antroponimlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z yuritilganda A.V.Superanskaya badiiy matndagi atoqli otlarning ikki asosiy xususiyatini ajratib ko'rsatadi:

- **ijodiy denotatsiya:** antroponimlar yozuvchi tajribasi asosida yaratiladi, ammo ular haqiqatda mavjud bo'lishi shart emas. Bu xususiyat ismlarga badiiy realizm va tasavvurni uyg'unlashtirish imkonini beradi.

- **semantic maydonga tegishliligi:** antroponimlar ma'lum bir semantic maydonga mos keladigan tarzda yaratiladi. Masalan, biron tarixiy davr yoki madaniy qatlamni aks ettirish uchun ismlardan foydalanish[2.148].

Badiiy matndagi antroponimlar muallifning g'oyaviy-estetik maqsadlarini aks ettiruvchi elementlardir. Ularning lingvistik va stilistik imkoniyatlarini chuqur tahlil

qilish matnni to'g'ri anglash va talqin qilishda muhim o'rin tutadi. Ushbu antroponimlar yordamida yozuvchi o'z asariga semantic boylik va stilistik o'ziga xoslik qo'shadi. Bu esa badiiy matnni o'quvchiga estetik zavq bag'ishlovchi vositaga aylantiradi

Yu.A.Karpenkoning badiiy matndagi atoqli otlarning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha ilgari surgan besh jihati adabiy onomastikaning murakkab va ko'p qirrali tabiatini chuqurroq anglash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv yozuvchilarning til va badiiy nutqdagi atoqli otlardan foydalanish tamoyillarini tahlil qilish uchun keng ko'lamlil nazariy asos yaratadi:

1. **Adabiy onomastikaning ikkilamchi tabiati.** Adabiy onomastika milliy onomastikaga asoslanadi va undan butunlay ajralib chiqmaydi. Karpenko bu holatni "**obyektivning subyektiv aksidir**" deb ta'riflaydi.

2. **Adabiy va real onomastika paydo bo'lishining farqli sabablari.**

Adabiy onomastikada ismlar asosan matnning janri, uslubi va muallifning g'oyaviy maqsadlariga mos ravishda shakllanadi. Biroq, real onomastikada ismlar ijtimoiy va tarixiy qonuniyatlar asosida vujudga keladi.

3. **Kundalik nutq va badiiy nutqdagi atoqli ot vazifalarining farqlari.**

Kundalik nutqda atoqli otlarning asosiy vazifasi - farqlash, ya'ni bir ob'yektni boshqasidan ajratib ko'rsatish. Badiiy nutqda esa ularning asosiy vazifasi stilistik ma'no yuklashdir. Badiiy asarlarda atoqli otlar oddiy nomlashdan chiqib, personajlarni xarakterlash, voqealarni drammatizatsiya qilish yoki asar mazmunini chuqurlashtirish vazifasini bajaradi.

4. **Adabiy onomastikaning nutq faktiga aylanishi.** Atoqli ot ramziy nomga aylangandagina tilning ma'no qatlamiga o'tadi. Bu holatda atoqli otning axborot mazmuni kuchayadi va u oddiy so'zga yaqinlashadi. Bu jihat, atoqli otlarni asar voqealari bilan bog'liq universal ramzlarga aylantirish imkonini beradi.

5. **Badiiy asarda sarlavha - atoqli otning maxsus turi.** Sarlavha xrematonimlar toifasiga kirib, belgilangan ob'yektni aniq nomlash bilan birga ma'lumotlarning to'yinganligi va baholanishini ham ifodalaydi. Bu atoqli otlarning badiiy matndagi eng ko'p diqqatni jalb qiluvchi shakllaridan biridir[3.34-40].

Atoqli otlarning semantic va stilistik vazifasi borasida I.B.Maslova - atoqli otlarning semantic tarkibini ochib berish orqali matnni onomastik tahlil qilish, nafaqat personajlar tizimini, balki muallif g'oyasi va asarning umumiy mazmunini tushunishga imkon beradi[4.50-55], - deya ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv asosida yozuvchilarning atoqli otlardan qanday qilib ramziy va stilistik yuklarni shakllantiruvchi vosita sifatida foydalanishini o'rganish mumkin. Misol uchun, personajlar ismlarining semantic maydoni matnda o'ziga xos ma'nolarni hosil qiladi, bu esa asarning badiiy-estetik

boyligini oshiradi. Bundan tashqari, badiiy matndagi atoqli otlar ekstralingvistik ma'lumotlarni o'zida mujassam etib, o'quvchiga asar voqealarini aniqroq tushunish imkoniyatini yaratadi. Matn va unga yuklatilgan vazifasiga qarab, atoqli otlar yangi konnotatsiyalarni qabul qiladi. Bu jarayon ularning semantik qiymatini kengaytirib, o'z tilidagi oddiy ma'nosidan keskin farq qiluvchi badiiy-estetik vositaga aylantiradi. Ular konnotativ tahlil qilish orqali yozuvchining g'oyaviy niyatini va matnning stilistik o'ziga xosligini aniqlashi mumkin. Bu ayniqsa, obrazli tilning ahamiyatini ko'rsatishda muhimdir.

V.M. Kalinkinning yondashuvi orqali atoqli otlarning asar matnida qanday qilib yangi ma'nolar hosil qilishi, shuningdek, matnning badiiy-estetik boyligini oshirishi tahlil qilinadi. Uning fikriga ko'ra, badiiy matndagi agtoqli otlar rivoji quyidagi jarayonlarni boshdan kechiradi:

- **nomning boshlang'ich taqdimoti:** atoqli ot dastlab matnda oddiy nominatsion ob'yekt sifatida paydo bo'ladi;

- **semantik va konnotativ o'sish:** voqealar rivoji davomida atoqli ot matndagi boshqa elementlar bilan bog'lanib, o'zida yangi ma'nolarni mujassam etadi;

- **informatsion boylikning ortishi:** personaj yoki ob'yekt haqida to'plangan ma'lumotlar atoqli otning ma'nosini kengaytiradi va uni ma'no jihatdan boyitadi [5.181].

Bu jarayon yozuvchiga atoqli otlarni badiiy va ramziy vosita sifatida ishlatish imkonini beradi. Masalan, personajning nomi uning xarakteri yoki syujet rivojida muhim o'rin tutuvchi ramzga aylanishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, Kalinkin atoqli otlarning asar syujeti bilan birgalikda ma'lumot to'plash xususiyatiga ham e'tibor qaratadi. Atoqli ot real ism yoki to'qima ism bo'lishidan qat'i nazar, uning konnotativ yoki semantik qiymati asar doirasida shakllanadi. Bu o'zaro bog'liqlik badiiy matnning integral qismini tashkil qiladi. Ushbu jarayonni o'rganish orqali atoqli otning badiiy matnda faqat nomlash vositasi bo'lib qolmasdan, balki asarning mazmuniy qatlamlariga ta'sir ko'rsatuvchi muhim element ekanligini anglash mumkin. Ba'zi nomlar asardagi syujet rivoji davomida oddiy nomlashdan boshlab boy ma'lumot to'playdi. Bu jarayon atoqli otlarning semantik maydonini kengaytirib, ular o'z tilidagi oddiy ma'nosidan badiiy-estetik vositaga aylanishini ta'minlaydi. Nomlarning ushbu tabiiy o'sishi yozuvchiga atoqli otlardan obraz yaratish, hissiy ma'no yuklash va matnni boyitish uchun foydalanish imkonini beradi. Masalan, asardagi muhim voqealar orqali ismlar o'z ma'nolariga yangi hissiy yoki ramziy qatlam qo'shadi.

Fridxelm Debusning badiiy matndagi atoqli otlarni turlarga ajratishi badiiy onomastikaning murakkab va ko'p qirrali xususiyatlarini o'rganishga yangi imkoniyatlar ochadi. Ushbu tasnif orqali atoqli otlarning stilistik,

semantik va estetik yuklarini tahlil qilish, shuningdek, ularning asardagi o'rni va ahamiyatini chuqurroq anglash mumkin. U atoqli otlarni quyidagi turlarga ajratadi [6.57-73]:

1. Gapirovchi nomlar.

Gapirovchi nomlar ob'yektning xarakterli xususiyatlarini ifodalovchi ma'noga ega. Bu ismlar, odatda, leksik va etimologik ma'nolarga asoslanib, obrazlarni xarakterlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Masalan, "O'tkan kunlar" romanida Otabek yoki Kumush kabi nomlar o'z egalarining ichki dunyosi va qismatini ramziy ravishda aks ettiradi. Ushbu turdagi nomlar yozuvchiga obrazlarni jonliroq va tushunarliroq yaratish imkonini beradi. Ular matnni chuqur semantik qatlamlar bilan boyitib, o'quvchining obrazlarga nisbatan hissiy aloqasini mustahkamlaydi.

2. Tasniflovchi nomlar.

Tasniflovchi nomlar ob'yektning diniy, milliy yoki ijtimoiy tegishlilikini belgilaydi va uni ma'lum bir guruhga joylashtiradi. Misol uchun, asardagi "Musulmonqul qipchoq" yoki "Yusubek hoji qorato'n" kabi nomlar obrazlarning milliy yoki etnik xususiyatlarini ochib beradi. Bunday nomlar muallifga obrazlarni ijtimoiy va madaniy matnga bog'lash imkonini beradi, bu esa asarni o'quvchi uchun yanada ishonarli bo'lishiga xizmat qiladi.

3. Ramziy tovushli ismlar.

Bu ismlar tovushlar orqali hissiy ta'sir ko'rsatadi va asarning umumiy badiiy mazmuniga xizmat qiladi. Evfoniya (yoqimli tovush) yoki dissonans (yoqimsiz tovush) obrazlarga sub'yektiv idrok orqali alohida ahamiyat beradi. Masalan, yovuz obrazlar uchun qo'llanilgan "Homid cho'tir" yoki yoqimli obrazlar uchun uyg'un holatda "Usta Alim" kabi nomlar. Bunday nomlar o'quvchining hissiyotiga kuchli ta'sir qiladi va obrazlarning estetik mazmunini oshiradi.

4. "Real" ismlar.

"Real" ismlar tarixiy yoki zamonaviy shaxslar va ob'yektlarning nomlarini bildiradi. Ushbu nomlar asar voqeliklarini yanada realistik va ishonarli ko'rsatishga xizmat qiladi. Misol uchun, "O'tkan kunlar" da tarixda haqiqatan ham yashab o'tgan Xudoyorxon, Musulmonqul kabi haqiqiy shaxslarning nomlari ishlatiladi. "Real" ismlar o'quvchini xayoliy dunyoning realligiga ishonishga undaydi va badiiy haqiqatni kuchaytiradi.

Debusning atoqli otlarni tasniflash tizimi badiiy matnning stilistik va semantik tahlilida qo'llash uchun samarali yondashuvdir. Ushbu turkumlash orqali yozuvchilar atoqli otlardan mazmuniy qatlamlarni boyitish, o'quvchida hissiy aloqa hosil qilish va matnni estetik jihatdan kuchaytirish vositasi sifatida foydalanishlari mumkin. Har bir turdagi atoqli otning o'ziga xos xususiyatlari asarning umumiy mazmunini kengaytirishga va uning badiiy ta'sirini oshirishga xizmat qiladi.

Atoqli otlarning badiiy matndagi funksional xususiyatlari badiiy nutqning mazmuniy va estetik jihatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Turli tadqiqotchilar, jumladan, V.D.Bondaletov, V.M.Kalinkin va A.Vilkonlar bu xususiyatlarni chuqur o'rganib, atoqli otlarning ma'nolar tizimi va badiiy matnning tarkibiy qismi sifatidagi ahamiyatini aniqlaganlar. V.D.Bondaletov atoqli otlarning badiiy asarlardagi asosiy vazifalarini ta'kidlab, ularni quyidagi yo'nalishlarda tahlil qiladi[7.63]:

- **nominativ vazifasi:** ob'yektlarni nomlash va ularni boshqalardan ajratib ko'rsatish;

- **g'oyaviy vazifasi:** atoqli otlar orqali asarning asosiy g'oyasini aks ettirish;

- **xarakterlovchi vazifasi:** personajlarning xarakteri va psixologik portretini ifodalash;

- **estetik vazifasi:** badiiy nutqning go'zalligi va ohangdorligini ta'minlash;

- **ramziy vazifasi:** atoqli otlar orqali chuqurroq ramziy ma'nolarni ifodalash.

Ushbu vazifalar orqali atoqli otlar nafaqat nomlash vositasi, balki asar ma'no qatlamlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim element ekanligi namoyon bo'ladi.

V. M. Kalinkin esa atoqli otlarning badiiy matndagi o'ziga xos faoliyatini alohida ta'kidlab, ular bajaradigan vazifalar asosan quyidagilar bilan bog'liq, deb ta'kidlaydi[8.291]:

- **grammatik shakllar:** atoqli otlar nutqning sintaktik va morfologik tizimi bilan uzviy bog'liq;

- **semantik kontekst:** atoqli otlar matnning ma'no qatlamlarida chuqur ahamiyat kasb etadi;

- **axborot va estetik mazmun:** atoqli otlar obrazlilikni kuchaytirib, matnni o'quvchiga yanada ta'sirchan qiladi.

Kalinkinning yondashuvi atoqli otlarning badiiy matnni estetik va ma'no jihatidan boyituvchi vositasi sifatidagi roli haqida chuqurroq tushuncha beradi. Ushbu masala yuzasidan tadqiqot olib borgan taniqli tilshunos olim A. Vilkon atoqli otlarning badiiy matndagi quyidagi beshta asosiy vazifasini ajratib ko'rsatadi [9.111]:

- **lokallashtiruvchi vazifasi:** ob'yektning makon va zamondagi joylashuvini belgilash. Misol uchun, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asarida Toshkent, Marg'ilon, Qo'qon kabi hududlarining nomlari voqealar rivojida aniq makon va zamon haqida ma'lumot beradi.

- **ijtimoiy vazifasi:** ob'yektning ijtimoiy mansubligini, yashash muhitini yoki millatini aks ettirish. Masalan, asrdagi "xon", "mingboshi", "ellikboshi", "hudaychi", "yasovulboshi", "qutidor", "usta" kabi nomlar ijtimoiy maqomni belgilaydi.

- **allyuziv vazifasi:** shifrlangan ma'lumotlar orqali obrazlarning chuqurroq ma'nolarini ifodalash. Misol uchun, "xonlik" nomi asarda o'zida tarixiy va madaniy ishoralarni mujassam etgan.

- **semantik vazifasi:** ob'yektning to'g'ridan to'g'ri yoki metaforik tarzda nomlash.

- **ekspressiv vazifasi:** atoqli otlarning emotsional va ekspressiv imkoniyatlarini namoyon qilish.

E'tibor beradigan bo'lsak, Vilkonning tasnifi atoqli otlarning badiiy matn tarkibida bajaradigan vazifalarini to'liq sanaydi va ularning asar mazmunini shakllantirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Xulosalar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, atoqli otlar badiiy matnda nominativ va semantik vosita sifatida cheklanmay, estetik va g'oyaviy qatlamlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning lokallashtiruvchi, ijtimoiy, allyuziv, semantik va ekspressiv vazifalari asarning mazmuniy boyligini oshirishga, o'quvchining qiziqishini uyg'otishga va badiiy nutqni yanada ta'sirchan qilishga xizmat qiladi. Ushbu tasniflar yozuvchilarga atoqli otlarni ijodiy va estetik vosita sifatida samarali qo'llash imkoniyatini yaratib beradi. Antraponimlar personajning xarakteri va xususiyatlarini ko'rsatadigan ko'rsatkich bo'lib xizmat qilishi mumkin; Asarning muhiti va kayfiyati personaj uchun nom tanlashga bog'liq bo'lishi mumkin; Ism personajning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeiini ko'rsatishi mumkin; Badiiy matn kontekstida ramziy ma'noga ega bo'lgan ism yaratish juda samarali bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar.

1. Никонов В.А. Имя и общество / В.А. Никонов. - М., 1974. - С. 234.
2. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного / отв. ред. А.А. Реформатский. - 3-е изд., испр. - М.: Книжный дом "Либроком", 2009. - С. 148
3. Карпенко, Ю. А. Имя собственное в художественной литературе // Филол. науки. 1986. № 4. -С. 34-40.
4. Маслова И.Б. Имя собственное как средство лингвистической интерпретации художественного текста: к вопросу о текстообразующей функции имен собственных. Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность, 2012, № 3. - С.50-55.
5. Калинкин, В.М. Поэтика онима. -Донецк: Юго-Восток, 1999. - С.181
6. Debus, Friedhelm. Namen in literarischen Werken: (Er)findung - Form - Funktion. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. - Stuttgart: Steiner, 2002. -S. 57 - 73
7. Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М.: Просвещение, 1983. - С. 63
8. Калинкин, В.М. Поэтика онима. -Донецк: Юго-Восток, 1999. - С. 279-291
9. Wilkon, A., Nazewnictwo w utworach Stefana Zeromskiego. - Wroclaw, 1970.-S. 82-111.

Adabiy asarlarning bolalar nutqini rivojlantirishdagi o'rn.	
Sh.Obidova.....	834
Hamidjon Homidiy zamondoshlari nigohida.	
R.Sheraliyeva.....	837
Sociolinguistic and theoretical perspectives on cursing: a comparative analysis of english, russian, and uzbek traditions abstract.	
R.Gulomova.....	841
Isajon Sulton hikoyalarida badiiy mahorat masalasi.	
M.Sadullayeva.....	845
Abdulla Qahhor hikoyalarida qahramon obrazining ijtimoiy-estetik tahlili.	
D.Sheraliyeva.....	849
"Talabalik" konseptining kognitiv talqini (Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" romani misolida).	
N.Maxammadjonov.....	854
Zardushtiylik: turfa talqin va qarashlar.	
T.Shermurodov.....	857
Kognitiv tilshunoslik konsept tushunchasi va uning lingvomadaniy xususiyatlari.	
I.Tojiboyev.....	862
Basic approaches to the semantics of terms.	
M.Khodjakhanov.....	867
Категория лингвистической эвиденциальности на примере английского, немецкого и узбекского языков.	
M.Хамраева.....	871
Лингвокультурологические особенности сравнений в русском и узбекском языках.	
A.Собиров, Д.Холмуродова.....	874
Alisher Navoiy g'azallarida qo'llangan yordamchi so'zlarning inglizcha tarjimada berilishi.	
G.Kaxxorova.....	877
Lyuiz Erdrikning "The Plague of Doves" romanida oilaviy munosabatlar va qahramon o'zligi masalasi.	
P.Mirzayeva.....	881
O'qish darslarida o'quvchilarning she'r, masal va ilmiy-ommabop janridagi asarlarni o'rganish darsini kuzatish va tahlil qilish kompetensiyalarini shakllantirish.	
G.Tillabayeva, M.Ahmedova.....	885
Sun'iy intellekt asosidagi tarjimalarda emotiv so'zlarning adekvatligi: google translate va ChatGPT misolida.	
N.Sherimbetova.....	888
Cross-cultural pragmatics of politeness strategies: a comparative study of english and uzbek verb usage.	
N.Djumaeva, D.Sultanmuradova.....	895
Linguistic and linguacultural features of the concept of "friendship" in english and uzbek languages.	
N.Raxmanova.....	898
Metaphor theory in english language teaching.	
D.Turgunboyeva.....	901
Media diskursning lingvistik xususiyatlari: tadqiqot va talqin.	
I.Hasanboyev.....	904
Balancing accuracy and fluency: what matters more in modern english teaching?	
G.Juraeva.....	908
Axborot manipulyatsiyasi va haqiqat inqirozi: zamonaviy jurnalistika kontekstida.	
H.Eshova.....	912
Ingliz tilida "taste-ta'm-maza" konseptining etimologik kelib chiqishi va xususiyatlari xususida mulohazalar.	
E.Mamajonova.....	915
Godonimlar – xalq hunarmandchiligining lingvistik guvohi.	
N.Sattarova.....	920
Mechanisms of formation of artificial intelligence terminology in the uzbek language.	
A.Khaitova.....	923
Hofiz Xorazmiy "Devon" idagi zid ma'noli leksemalar tahlili.	
R.Madaminova.....	928
Ingliz akademik diskursida terminologik neologizmlarning morfologik tuzilishi va so'z yasalish usullari.	
L.Kamila.....	932
Badiiy asarlarda antroponimlarning lisoniy-semantik xususiyatlari.	
O.Xamdamov.....	935
Ta'lim uchun universal dizayn (UDL): zamonaviy sinfda har bir o'quvchi uchun teng imkoniyatlar.	
F.Sobirova.....	939